

ОИВ ВИРУСИ ВА ТАНОСИЛ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТАРҚАТИШ ЖИНОЯТЛАРИГА ҚАРШИ КУРАШИШДАГИ АЙРИМ ТИЗИМЛИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШНИНГ КРИМИНАЛИСТИК ЖИҲАТЛАРИ

Курамбаев Тохир Хосинбаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Киберхуқуқ кафедраси бошлиғи,
ю.ф.б.ф.д. (PhD), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18410238>

Бугунги кунда нафақат жиноятчилик, балки жамоат саломатлигига таҳдид солувчи жиноятлар қаторида ОИВ/ОИТС ҳамда таносил касалликларини тарқатиш билан боғлиқ қилмишлар алоҳида ижтимоий хавфли жиноятлардан биридир. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 113-моддаси мазкур қилмишлар учун жиноий жавобгарликни назарда тутса-да¹, ҳуқуқни қўллаш амалиёти таҳлиллари шуни кўрсатадики, ушбу жиноятларни фош этиш ва исботлашда жиддий процессуал ва криминалистик муаммолар мавжуд.

Муаммонинг асосий сабаби — ушбу жиноятлар *бир зумда эмас, балки маълум вақт давомида шаклланиган жараён* сифатида содир этилиши, тиббий ва ҳуқуқий институтлар ўртасида эса етарли даражада интеграция қилинган механизмлар мавжуд эмаслигидир². Шу боис, ушбу мақолада ОИВ ва таносил касалликларини тарқатиш жиноятларини *тизимли ёндашув* асосида таҳлил қилиш ҳамда уларни ҳал этишнинг криминалистик ечимлари таклиф этилади.

1. Шахснинг касалланиши (юқтириш факти) ва уни исботлаш муаммолари.

Амалда ОИВ/ОИТС ёки таносил касаллигини юқтириш ҳолати аниқ бир сана ва жой билан боғлаб қўйилмайди. Инкубация (яширин) даврининг мавжудлиги, бир нечта эҳтимолий манбанинг бўлиши ҳамда жабрланувчининг кеч мурожаат қилиши жиноят таркибини исботлашни сезиларли даражада қийинлаштиради.

Жиноят-процессуал қонунчиликда исбот предмети аниқ ҳаракат ва вақтга боғлаб талқин қилиниши³ амалиёти мазкур тоифадаги жиноятлар хусусиятига тўлиқ мос келмайди. Шу нуқтаи назардан, тергов амалиётига *“юқтиришни эҳтимоли даври”* тушунчасини киритиш мақсадга мувофиқ.

Яъни, ОИВ вируси ёки таносил касаллигини юқтириш билан боғлиқ ушбу турдаги жиноятларда аниқ сана, давр эмас, балки тиббий маълумотларни ўз ичига қамраб олувчи далиллар билан асосланган *вақт оралиғи* исбот предметининг мустақил элементи сифатида қаралиши лозим⁴.

2. Шахснинг тиббиёт муассасасига мурожаат қилишидаги муаммолар.

Тиббиёт муассасаларида бемор қабул қилиш жараёни, одатда, фақат даволаш мақсадида олиб борилади. Беморнинг касаллик юқтириш тарихига оид маълумотлари тўлиқ аниқланмайди, юқтириш ҳолатининг ҳуқуқий аҳамияти эса деярли инobatга олинмайди.

¹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси <https://lex.uz/docs/111453> (Мурожаат қилинган сана: 26.01.2026.).

² Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролар соғлигини сақлаш тўғрисида”ги Қонуни.

³ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси <https://lex.uz/docs/111460> (Мурожаат қилинган сана: 26.01.2026.).

⁴ Белкин Р.С. **Криминалистика: дарслик.** — Москва: Норма, 2017.

Бу ҳолат Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида”ги қонун нормаларида тиббий ёрдам устуворлиги белгилангани билан изоҳланса-да, жиноят аломатларини барвақт аниқлаш имкониятини чеклайди.

Шу боис қуйидагиларни ишлаб чиқиш тавсия этилади:

- “Криминалистик аҳамиятга эга тиббий маълумотлар рўйхати”ни ишлаб чиқиш;
- шифокорлар учун ушбу ҳолатларнинг ҳуқуқий ҳолатларини тушунтиришга қаратилган қисқа ҳуқуқий йўриқнома жорий этиш;
- беморнинг эпидемиологик суриштирув (тиббий) карталарига аналитик графалар киритиш зарур ҳисобланади.

Бир сўз билан айтганда, эпидемиологик суриштирув ва бошқа тиббий ҳужжатларни криминалистик эҳтиёжларга мослаштириш мақсадга мувофиқ.

3. *Диагностика ва тиббий ҳужжатлаштириш.*

Амалиётда тиббий ҳужжатларда касаллик аниқланган сана, беморнинг олдин билган ёки билмаганлиги, эҳтиётсизлик оқибатида юқтириш ҳолатлари қайд этилмаслигини кузатиш мумкин. Шунингдек, республиканинг турли жойларидаги тиббиёт муассасаларида ҳужжатлаштиришнинг ягона стандарти мавжуд эмас. Бу эса, кейинчалик жиноят иши қўзғатилганда тиббий ҳужжатларни далил сифатида қўллаш имкониятини пасайтиради.

Шу боис, тиббий ҳужжатлар тергов эҳтиёжларини инобатга олган ҳолда юритилмаётганлиги ОИВ вируси ва таносил касалликларини тарқатиш жиноятларини фош этишга тўғридан-тўғри тўсқинлик қилади.

4. *Жиноят аломатларини аниқлаш ва хабар бериш.*

Тиббиёт ходимлари кўп ҳолларда жиноят аломатлари мавжудлигини баҳолаш мезонларини билмайди ёки хабар бериш орқали муайян турдаги жавобгарликка тортилишдан қўрқади. Сабаби, қайси ҳолат жиноят экани қонунчиликда аниқ индикаторлари белгилаб берилмаган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг ОИВ инфекциясини олдин олиш билан боғлиқ тегишли буйруғида ҳам қайд этилмаганлигини кўриш мумкин⁵.

Бу муаммони ҳал этиш учун:

- “ОИВ вируси ва таносил касалликларини тарқатиш жинояти аломатлари индикаторлари (*жиноят белгилар, ҳолатлар ва маълумотлар мажмуи*)” ни ишлаб чиқиш;
- соҳага оид қонунчилик ва идоравий йўриқномаларни уйғунлаштириш;
- тиббиёт ва ички ишлар органлари ўртасида мазкур турдаги жиноят ҳақида хабар бериш механизмини жорий этиш лозим.

Хулоса ва қонунчилик ҳамда амалиётга таклифлар

Юқоридаги таҳлиллар асосида қуйидаги таклифлар илгари сурилади:

1. Ҳуқуқни қўллаш амалиётига “*юқтириш эҳтимоли даври*” тушунчасини киритиш ва уни исботлаш предмети сифатида инобатга олиш.

2. ОИВ вируси ва таносил касалликлари бўйича *ягона стандарт тиббий ҳужжатлаштириш моделини* ишлаб чиқиш.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2023 йил 19 майдаги “Ўзбекистон Республикасида ОИВ инфекциясини олдин олиш чора-тадбирлари ва тиббий ёрдамни ташкил этишни янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 111-сон буйруғи.

3. Тиббиёт ходимлари учун жиноят аломатларини аниқлашга қаратилган *ҳуқуқий-криминалистик йўриқномалар* жорий этиш.

4. Тиббиёт ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасида институционал ҳамкорликни кучайтириш.

Яқуний хулоса – ОИВ вируси ва таносил касалликларини тарқатиш жиноятларига қарши самарали кураш фақат жиноят содир этилганидан кейин эмас, балки унинг тиббий-ҳуқуқий шаклланиш жараёнини қамраб олган комплекс криминалистик ёндашувни талаб этади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси <https://lex.uz/docs/111453> (Мурожаат қилинган сана: 26.01.2026.)
2. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида”ги Қонуни
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси <https://lex.uz/docs/111460> (Мурожаат қилинган сана: 26.01.2026.).
4. Белкин Р.С. Криминалистика: дарслик. — Москва: Норма, 2017.
5. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2023 йил 19 майдаги “Ўзбекистон Республикасида ОИВ инфекциясини олдин олиш чора-тадбирлари ва тиббий ёрдамни ташкил этишни янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 111-сон буйруғи.